

PSICOLOGIA, MÚSICA E PSICANÁLISE: O INCONSCIENTE AO PÉ DA LETRA

[Ciências da Saúde, Volume 27 - Edição 127 OUT/23 SUMÁRIO / 28/10/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10050628

Jaqueline Freire da Rocha Santos

O diálogo da Psicanálise, na perspectiva da Psicologia e a música com a Musicoterapia se inscreve na hipótese de que um elemento mínimo que se inscreve na estrutura da *lalangue* pode ser apanhado pelos efeitos da música sobre o sujeito. Assim, através desse artigo, discutiremos tais conceitos, bem como o diálogo desses elementos com o objetivo de alcance terapêutico ao indivíduo. Para isso, empreendemos uma revisão da literatura e à luz da Psicanálise, discutimos a relação da produção significativa, invocada pela produção musical na construção de narrativas dentro do processo terapêutico.

É importante retomarmos aqui a afirmação de que a música sempre esteve presente no contexto humano, relacionando-se diretamente com as ciências, incluindo a Psicanálise. Ainda que os grandes psicanalistas não tenham abordado amplamente o campo da música em suas teorias, existem fundamentos referindo-se às relações humanas em diversos campos de experiência. Percebe-se em muitos trabalhos, a afinidade de Freud com as obras de artes: a literatura e a escultura, a pintura com menos frequência e o mesmo se diz *incapaz de ter qualquer prazer*, quando se refere à música, mas que de alguma forma a música lhe afeta

(Freud 1958, p. 11). Compreende-se que na medida em que a música pode servir de auxílio para constituição do sujeito através da musicalidade da fala materna, e é reverberado também através da relação do sujeito com o Outro.

Em seu texto *Função e campo da fala e da linguagem*, Lacan (1953) afirma que o inconsciente é estruturado como uma linguagem, e o sujeito, marcado pela linguagem, é o efeito de uma articulação significante, a partir dos atos de fala por onde pode advir.

Assim, analisaremos como a *função da letra* se inscreve no inconsciente, por meio da música, na Musicoterapia, bem como o conceito de *imagem acústica*, conforme desenvolvido por Lacan (1957), no texto *A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud*.

Na lógica saussuriana (1996), fazendo alusão ao princípio de arbitrariedade dos signos, considera-se que um significante pode se unir a outro significado qualquer, reciprocamente. Assim, a união que resulta num signo não é eterna, um significante não está colado a um significado, isso permite que uma língua se transforme, permite a variabilidade de sons e sentidos. Considerando a música enquanto elemento que se utiliza da língua para se constituir, podemos correlacionar tais aspectos à tentativa de construção de signos, diferentes significantes se relacionam sobre a cadeia de significados, produzindo assim, uma interação mista de significações. Então, durante o fazer musical preexistem sentidos possíveis cuja fonte de significado está nos discursos do paciente, que a partir de sua intenção será acolhido e interpretado pelo musicoterapeuta.

Tomando a linguística como paradigma, temos que a língua é constituída de signos (objeto), significado (serventia desse objeto) e significantes (o que representa, para você, tal objeto). Pela concepção lacaniana, somos regidos pelo significante que é o que diferencia os indivíduos uns dos outros. O signo para Saussure se apresenta enquanto conceito, o

significante como imagem acústica, a representação da imagem psíquica do som.

Saussure define o signo como a união do sentido e da imagem acústica. O que ele chama de “sentido” é a mesma coisa que conceito ou ideia, isto é, a representação mental de um objeto ou da realidade social em que nos situamos, representação essa condicionada pela formação sociocultural que nos cerca desde o berço (CARVALHO, 2014).

Então, compreendemos, a partir de Saussure, que o signo “une não uma coisa e uma palavra, mas sim um conceito e uma imagem acústica, esta que não é o som material, coisa puramente física, mas a impressão psíquica desse som” (1996, p.80). Para Saussure, só poderemos perceber essa imagem acústica como psíquica quando usamos a linguagem, mesmo sem mexer os lábios, falando internamente. Porém, o autor ressalta que mesmo que os signos linguísticos sejam essencialmente psíquicos, eles não são abstrações. Posteriormente, o autor substituiu conceito por significado e imagem acústica por significante. Esse sistema de signos não depende da vontade do ser humano, eles são resultados das mudanças existentes ao longo da história (OLIVEIRA, 2013).

Lacan (1957) procede a uma releitura da teoria saussuriana sobrepondo o significante ao significado. Ao atribuir maior importância ao significante, compreendemos que é através dele que os indivíduos se diferenciam uns dos outros, tornando-nos únicos. Ao longo de suas obras, Lacan (1953/1957/1988) reafirma a importância da fala, que só será considerada como transmissora da verdade, quando se tem uma escuta sensível e individualizada. Dessa forma, uma fala fragmentada revelada a outro sujeito, poderá ser ressignificada, o que permitirá ao sujeito encontrar um novo modo de lidar com o seu sintoma. Ainda segundo Lacan (1953), o significante só tem sentido por sua relação com outro significante. Desse modo, podemos compreender que é nessa articulação que reside a verdade do sintoma, que no caso dos psicóticos, por exemplo, é tomado no aspecto literal.

Faz parte da musicalidade as figuras de linguagem, com destaque da metáfora e da metonímia, que Lacan (1957) relaciona a condensação com a metáfora e deslocamento com a metonímia. Diante desses dois processos, é possível entender que os desejos inconscientes declaram as carências do sujeito. Quando pensamos em meios terapêuticos e a linguagem/ linguística, não tem como não envolver a teoria psicanalítica, que busca de forma mais integral a compreensão do sujeito e seu sintoma reconhecendo-os a partir das palavras que são proferidas por ele. Assim, discutiremos aqui, a música enquanto instrumento terapêutico em pacientes que não necessariamente se utilizam da língua falada para dizer de si, mas manifestam seus sintomas de outras formas. Diante disso, avaliando analiticamente a intervenção musicoterapêutica em pacientes em sofrimento psíquico, por exemplo, podemos considerar que através do auto-relato (a partir de canções e expressões musicais) os indivíduos ressignificam suas demandas e passam a falar de sua loucura, ou de seu sintoma. E, por meio da escuta qualificada do musicoterapeuta, esse sujeito tem o lugar de fala, onde dispõe de novas possibilidades de provar.

Tomando como base o texto de Lacan *Instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud* (1957), compreendemos que para a letra agir enquanto linguagem, ela deve atuar na cadeia significante. Lacan (1957) revela a importância do valor do discurso, sem que precisássemos nos ater a forma com que ele se apresenta (falado ou escrito), aliando a isso a necessidade de sobressair o significante que gerará um significado, posteriormente. Neste mesmo texto, Lacan, retoma as descobertas freudiana a respeito do inconsciente e produz discussões sobre a natureza e sobre o funcionamento da linguagem, reafirmando a necessidade de considerarmos literalmente a letra, na leitura do significante “ao pé da letra”. Definindo letra como “suporte material que o discurso concreto toma emprestado da linguagem” (LACAN, 1957, p 498) a letra toma o lugar de “instância” no inconsciente, ou seja, lugar fluido que é um estágio temporário, pois logo ele receberá um significado que dará sentido a essa letra.

Assim, a linguagem, como estrutura, preexiste à entrada de cada sujeito num momento de seu desenvolvimento mental. Teorizando suas ideias sobre a linguagem e os signos, Lacan se utiliza de algoritmos, influenciado por Saussure, na tentativa de explicitação :

$$\frac{S}{s} \quad \text{Significante / significado}$$

A cadeia de significante é instável e exerce uma supremacia à cadeia do significado. A significação só é passível de se tornar significado quando atrelada a outras significações.

O deslizamento significante se dá, segundo Lacan, mediante os operadores da linguagem metafórica e metonímica. A relação metafórica do sintoma está no aspecto da inserção do simbólico no real; sendo assim, é possível que o sujeito recalque ou negue um dado saber, no plano do inconsciente. Na relação com a música, a letra entra no registro do significante e, por essa via, ou seja, para que a música se instale enquanto letra terá que cumprir esta condição, entrar na via do Outro. A música, através da musicoterapia, associada às lembranças e as significações que são remetidas, se comportam numa dimensão de letra, o que implica sua relação com o campo do sentido e do sintoma.

Para Milán-Ramos (2007),

A dialetização da letra pelo dizer supõe sua entrada na matriz da temporalidade subjetiva: requer um tempo, tempo para compreender, tempo de atenção flutuante. Nesse tempo o significante latente na letra entra em ação, movimenta-se, o significante “desestabiliza” a letra, e o sujeito recebe os efeitos (subjetivantes) que podem advir da sua singular inscrição no campo do Outro. Entre o escrito e o oral, entre o dizer e a letra, há um tempo de espera, a

atenção flutuante de um tempo para compreender, até que uma nova letra, eventualmente, precipita. Entre o escrito e o oral se constitui a própria trama da natureza inconsciente do pensamento teórico.
(MILÁN-RAMOS, 2007 p. 266)

O sintoma pode ser considerado como efeito da lógica significante que precisa ser identificado por meio da escuta, para o tratamento terapêutico. Significante é o elemento do discurso, do nível inconsciente que sobredetermina o sujeito. A partir dessa compreensão que percebemos a importância da musicoterapia em pacientes em sofrimento psíquico, pois é através dessa ferramenta que se coloca enquanto discurso verbal e não verbal que é possível uma tentativa de acesso às elaborações de alguns sintomas. É na relação com o significante que é possível definir o significado.

A mensagem invocada através de uma canção, por exemplo, pode ser compreendida a partir do texto de Lacan (1953) *Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise* que, a partir dos pressupostos de Saussure, eleva o *significante* à condição de representante pulsional e a letra como seu suporte material. A articulação significante se ancora no suporte simbólico, estando também articulado ao real e ao imaginário, uma vez que, para Lacan, o arcabouço da estrutura é sua configuração borromeana, onde real, simbólico e imaginário estão enodados. O sujeito, banhado pela linguagem, emerge nas relações transferenciais que empreende, nos diversos campos onde a relação com o outro e o Outro perpassa as experiências do sujeito com a ficção acerca da sua história, dos seus conflitos e do seu sofrimento, portanto expresso pelos sintomas: “o homem fala, pois, mas porque o símbolo o fez homem” (Lacan, 1953 p. 278).

Através do texto *A psicose e a letra*, Milmann (2003) diz que, para Lacan, a lei do homem é a lei da linguagem e a falha na inscrição da função significante do Nome-do-Pai vai deixar as marcas sobre o próprio funcionamento da linguagem.

Conde (2008) apud Maia (2012) afirma que o sujeito se sustenta não em um sofrimento, mas em uma satisfação que alude à relação do sintoma como gozo. Por isso é tão difícil para o sujeito abrir mão do sintoma, pois ele manifesta, mesmo que de modo invertido, a sua vida de contentamento e sustentação.

O sintoma, enquanto produção e invenção do sujeito é marcado pela tentativa do sujeito de dar conta do real, sendo necessário para a existência humana. Assim, a teoria lacaniana prevê aos sujeitos novas formas de lidar com seus sintomas, através da invenção e criação do sujeito. Dessa forma, a música através da Musicoterapia “pode ter efeitos significantes, pois incide em um campo estruturado pelo Outro”, segundo Vivarelle (2012).

Lacan (2007, apud Maia et al , 2012) cria um novo conceito de *sinthoma*, com “th” o definindo-o como elo das estruturas psíquicas. É a partir do Sinthoma que é possível a junção do real, simbólico e imaginário que nos indivíduos psicóticos não fazem a interlocução necessária. O *sinthoma* é uma criação do próprio inconsciente para que o sujeito dê conta de algum mau funcionamento psíquico. Pressupõe-se, assim, uma maneira de como atender as demandas do *sinthoma*, buscando a não submissão e isso depende do sujeito se desprender da ideia de que o Outro goza de seu sintoma, que encare a falta no Outro. O *sinthoma* ocupa o lugar de suplência, onde apresentava falha do nó, e neste lugar em que a relação sexual não se inscreve e o simbólico não alcança, onde as palavras não são suficientes.

A psicanálise freudiana já nos ensinara que o inconsciente se expressa pelos chistes, atos falhos, sonhos e sintomas. Segundo Maia et al (2012), ao

longo da obra de Freud, o sintoma aparece como expressão de um conflito psíquico, como mensagem do inconsciente e como satisfação pulsional e Lacan, relendo Freud, apresenta o sintoma como mensagem-metáfora, como gozo e como invenção-criação. Maia (op. cit.) afirma, ainda, através de Miller (1987) e Ocariz (2003), que o tema do sintoma em Lacan pode ser compreendido de três modos: o sintoma como mensagem endereçada ao Outro, como gozo, e como produção e invenção do sujeito.

A música se constitui enquanto elemento pela qual o sujeito se utiliza para tornar manifesto aspectos de sua subjetividade, endereçando-se ao Outro, que o escuta. Também possui uma característica instigante em que os seres que se envolve com ela, se sentem impulsionados diante dessa arte. A produção sonora, caracterizada como linguagem endereçada ao Outro é carregada, não só de elementos musicais, altura e timbres, mas também o extingue a reagir diante dessa produção, os efeitos que repercute nesse Outro.

Tomando como base a teoria freudiana, o inconsciente possui como uma de suas características principais a atemporalidade, e a pulsão é uma força constante (Freud, 1915/2004). Didier-Weill (1999) nos diz que a fala maternal é revestida de uma “musicalidade invocante” que transmite as dimensões de harmonia – sincronia e melodia – diacronia. Ela convida à simultaneidade, à continuidade, ao corte e à separação. Também na música, as dimensões da sincronia e da diacronia estão presentes, de uma só vez, podendo se associar a primeira a harmonia e a segunda a melodia.

Segundo esse mesmo autor, que define pulsão invocante como “o impulso específico”, a relação da pulsão invocante com a música pode se dá através da relação inconsciente, que se apresenta no *fort da*, a criança que para Lacan permite a entrada na fantasia. Esse impulso também é manifestado através da prosa, cujos investimentos literário e poético fazem com que a música se manifeste.

Com a música, por outro lado, o sujeito ouvinte tem acesso a outro testemunho, desta vez do compositor, onde é possível fazer algo com o objeto voz, organizando-se e criando em torno deste vazio. Justificando a afirmação de que pulsão é considerada como constante, a música se apresenta através de suas diversas formas, no tempo como marcador inscreve e escreve no silêncio, no vazio, notas de durações pré-determinadas e na relação entre si, possibilitando alguma organização e previsibilidade, em maior ou menor grau, dependendo do estilo musical ao qual o compositor se filia (AZEVEDO, 2008).

Por esse novo mundo que se abre para novos possíveis, ele não é mais obrigado a permanecer no lugar que lhe era atribuído pela lei simbólica: convocado pela música a deixar este lugar, irá se deslocar para habitar, de maneira nova, uma quarta dimensão que não é mais estruturada pela lei da fala. O impulso que vai guiá-lo e orientá-lo nesse novo mundo não obedecerá mais a nenhuma lei? (DIDIER-WEILL, 1999 P.10)

Dessa forma, podemos concluir que, o poder da música é o de evocar além do sentido, remeter a um ponto zero de significância naquilo que acendeu o sujeito à existência. A música inserida no campo da saúde, através da Musicoterapia é uma ferramenta em potencial que possibilita ao indivíduo a expressão de suas demandas de forma mais lúdica, e livre de formalidades. A voz participa dos circuitos de invocação entre o sujeito e o Outro: chamar, ser chamado, chamar-se. O sujeito endereça a voz ao Outro justamente porque esqueceu sua nota, a sua forma de chamar ou de evocar esse Outro.

¹Tradução adotada, a partir da publicação de Outros Escritos (Jorge Zahar, 2002), para o termo “lalangue”, criado por Lacan a partir da junção do artigo la (“a”) com o substantivo langue (“língua”).

²O outro com representado no esquema lacaniano com “a”, que é o eu, ou mais exatamente a imagem do eu.

³O termo francês “Autre”, traduzido para o português como “Outro” relaciona -s e ao latim alter, de onde vem a palavra “alteridade”. Foi utilizado para diferenciar de um outro que é semelhante ou próximo. O representado com “A”, é o Outro de que se trata na função da fala.

REFERÊNCIAS

ALVARENGA, Fabíola Moreira. **O fenômeno psicótico: sob a ótica de Freud e Lacan**. CliniCAPS, Belo Horizonte, v. 2, n. 5, p. x, ago. 2008. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1983-60072008000200003&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 agosto 2017.

AZEVEDO, Renata Mattos de. **Sobre a criação da obra de arte musical e sua escuta: o que se dá a ouvir?** Cogito, Salvador, v. 9, p. 94-99, 2008. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1519-94792008000100021&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 08 maio 2017.

CÂMARA, Y. M.R; CAMPOS, M. R. M; CÂMARA, Y. R. **Musicoterapia como recurso terapêutico para a saúde mental**. Cadernos Brasileiros de Saúde Mental. Florianópolis, v.5, n.12, p.94 -117, 2013. Disponível em: <<http://incubadora.periodicos.ufsc.br/index.php/cbsm/article/view/1767>>. Acesso em: 22 julho 2016.

CARVALHO, Castelar de. **Saussure e a Língua Portuguesa**. Matraca, Rio de Janeiro, v.21, n.34, jan/jun. 2014. Disponível em:

<<http://www.epublicacoes.uerj.br/index.php/matraca/article/view/17503/12894>>. Acesso em: 03 Agosto de 2017.

COSTA, Clarice Moura; VIANNA, Martha Negreiros. **Música: Uma Linguagem Terapêutica para Psicóticos**. Revista Brasileira de Psiquiatria e da Associação de Psiquiatria da América Latina, vol.7, nº27, 1985. Disponível em: <<http://docplayer.com.br/9522122-Musica-uma-linguagem-terapeutica-para-psicoticos.html>>. Acesso em: 22 julho 2016.

CUNHA, Raquel Basílio. **A relação significativa e significado em Saussure**. ReVEL. Edição especial n. 2, 2008. Disponível em: <http://www.revel.inf.br/files/artigos/revel_esp_2_a_relacao_significante_e_significado_em_saussure.pdf>. Acesso em: 01 Agosto de 2017.

DIDIER-WEILL, A. **A nota Azul**: de quatro tempos subjetivantes da música. In: Nota azul – Freud, Lacan e a Arte. Rio de Janeiro: Contra Capa Livraria, 1997. 117 p.

DIDIER-WEILL, A. **Invocações**: Dionísio, Moisés, São Paulo e Freud. Rio de Janeiro: Companhia de Freud, 1999. 160 p.

DSM-5-**Manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais**. Tradução: Maria Inês Corrêa Nascimento... [et al.] ; revisão técnica: Aristides Volpato Cordioli...[et al.]. – 5. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre: Artmed, 2014.

FREUD, S. **Pulsões e destinos da pulsão**. [1915]. In: Escritos sobre a psicologia do inconsciente. V. I. Rio de Janeiro: Imago Ed., 2004. p. 133-173.

FREUD, S. O inconsciente. [1915]. In: **Escritos sobre a psicologia do inconsciente**. Coordenação geral da tradução Luiz Alberto Hanns. v. II. Rio de Janeiro: Imago, 2006. p. 13-74.

FOUCAULT, Michel. **História da loucura: na idade clássica**. 6. ed São Paulo: Perspectiva, 1999. 551 p.

LACAN, Jacques. **Função e campo da fala e da linguagem em psicanálise**. In J. Lacan, *Escritos* (V Ribeiro, trad., pp. 238-324). Rio de Janeiro: Jorge Zahar (1953).

LACAN, Jacques. **A instância da letra no inconsciente ou a razão desde Freud**, *Escritos*, p. 496 – 532 . Rio de Janeiro: Jorge Zahar (1957).

LACAN, Jacques. **O Seminário, Livro III: As psicoses**, 1955 – 1956 [Versão brasileira de Aluisio Menezes] 2. Ed. Revista. RJ: Zahar, 1988.

MAIA, Aline Borba; MEDEIROS, Cynthia Pereira de; FONTES, Flávio. **O conceito de sintoma na psicanálise: uma introdução**. *Estilos clin.* São Paulo, v. 17, n. 1, p. 44-61, jun. 2012. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-71282012000100004&lng=pt&nrm=isso>. Acesso em: 16 janeiro 2017.

MEYER, Gabriela Rinaldi. **Algumas considerações sobre o sujeito na psicose**. *Ágora* (Rio J.), Rio de Janeiro, v. 11, n. 2, p. 299-312, Dec. 2008

MILÁN-RAMOS, José Guillermo: **Entre o dizer e o escrito: corpo e linguagem no ensino de Jacques Lacan**. In: ETD – Educação Temática Digital 8 (2007), esp., pp. 264-276. Disponível em: <<https://periodicos.sbu.unicamp.br/ojs/index.php/etd/article/view/703> > <http://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-73884>>. Acesso em: 01 julho 2017.

MILMANN, Elaine. **A instância da letra na leitura**. *Estilos clin*, São Paulo, v. 8, n.14, p.30-49, jun.2003. Disponível em <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1415-71282003000100004&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 22 julho 2017.

SAUSSURE, Ferdinand de. **Curso de Lingüística Geral**. Tradução Antônio Chelini et al. 25a edição. São Paulo: Cultrix, 1996.

VIVARELLI, Bianca Lepsch. **A Música, as Palavras e a Constituição do Sujeito: Ressonância na Clínica do Autismo e da Psicose Infantil.** Rio de Janeiro, p. 109-126, 2003. Disponível em: <
<http://www.revistademusicoterapia.mus.br/wp-content/uploads/2016/11/13-A-M%C3%BAsica-as-Palavras-e-a-Constitui%C3%A7%C3%A3o-do-Sujeito-.pdf> . Acesso em: 06 dezembro 2016.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament
o de Pessoal de

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!